

ID	Ideias levantadas a partir da aplicação da técnica de Brainwriting	Princípios para tratar a confiança em sistemas de IA				
		Justiça	Explicabilidade	Responsabilidade	Privacidade	Aceitação
ID01	Para evitar discriminação de sexo, não considerar gênero nos dados a serem estudados pelo software. Esse dado poderia ser excluído.	X			X	
ID02	Para evitar discriminação de raça, a raça nos dados também poderia ser excluída para o aprendizado.	X			X	
ID03	Talvez uma boa estratégia, seja omitir o gênero na avaliação dos candidatos pela IA.	X			X	
ID04	Não levar em consideração questões de gênero, raça, religião, etc. Treinar as ferramentas para que elas desconsiderem esses itens como algo relevante à contratação.	X			X	
ID05	O nome da pessoa também deveria ser excluído da base de dados.				X	
ID06	Deveriam ser definidos os requisitos para a vaga. Para automatizar isso, poderiam fornecer um template padrão para todos os candidatos.	X				X
ID07	Garantir um time de desenvolvedores diversos e a manutenção dessa equipe para eventuais "erros" e correções dos mesmos.	X		X		
ID08	Com o template padrão e os requisitos definidos, o software poderia fazer uma leitura dos dados e gerar um relatório de match.		X			X
ID09	Os perfis com mais matchs seriam os selecionados e o relatório de matchs seria enviado para o candidato como forma de explicação da sua seleção.		X			
ID10	time de desenvolvimento da IA diverso, para que o algoritmo não seja enviesado, como o que acontece no algoritmo de reconhecimento facial do twitter.	X				
ID11	não levar em consideração dados que não interferem na vaga como raça, gênero, idade, etc.	X				
ID12	utilizar dados diversificados e de maneira equilibrada na hora de alimentar a IA.	X				
ID13	fazer análise apenas do currículo, sem levar em conta dados pessoais que possam indicar sexo, idade ou etnia.	X				
ID14	Considerar os diferentes gêneros para os datasets de treinamento.	X				

ID	Ideias levantadas a partir da aplicação da técnica de Brainwriting	Princípios para tratar a confiança em sistemas de IA				
		Justiça	Explicabilidade	Responsabilidade	Privacidade	Aceitação
ID15	As habilidades e competências dos candidatos é que devem ser avaliados.	X				
ID16	LIMITAÇÕES: estabelecer limitações do uso da IA dentro do processo de seleção dos candidatos para evitar que eles sejam utilizados para beneficiar ou excluir determinados grupos.	X				
ID17	Realizar testes comparativos, com relação aos resultados do recrutamento feito pela IA e do recrutamento feito pelo profissional de RH, e investigar possíveis diferenças.			X		X
ID18	INVESTIMENTO- Investir e não economizar recursos na elaboração, avaliação e continuidade de manutenção dessas ferramentas.			X		X
ID19	MANUTENÇÃO - Para evitar preconceitos embutidos é necessário que esses softwares de seleção de candidatos sejam monitorados com uma frequência regular.			X		X
ID20	SIMULAÇÃO - Simular cenários do mundo real antes de começar a utilizar a IA para seleção de candidatos.	X				X
ID21	Garantir que as ferramentas não sejam APENAS os fatores decisivos na hora da contratação.					X
ID22	EQUIDADE: Garantir que a ferramenta dará aos candidatos um feedback confiável e justo, apresentando os motivos pelos quais não foi selecionado e indicando pontos que podem ser melhoradas.		X			X